

1. Bikbayeva N. U. “Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi”. Toshkent, “O‘qituvchi”, 1996 yil
2. Jumayeva M.E, Matematika o‘qitish metodikasi. (OO‘Y uchun darslik.) Toshkent. “Turon-Iqbol” 2016. 426 b.
3. Jumayeva M.E, Tadjiyeva Z.G‘. “Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi”. (OO‘Y uchun darslik.) Toshkent. “Fan va texnologiya” 2005.
4. Jumayev M.E, Boshlang‘ich sinflarda o‘qitish metodikasidan praktikum. (OO‘Y uchun o‘quv qo‘llanma) Toshkent. “O‘qituvchi” 2004 .
5. Jumayev M.E, Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasidan laboratoriya mashg‘ulotlari. (OO‘Y uchun o‘quv qo‘llanma) Toshkent. “Yangi asr avlodi” 2006.
6. www. tdpu. Uz
7. www. pedagog. Uz
8. www. Ziyonet. uz

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING MANTIQUIY FIKRLASH
QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA KOMPYUTER
TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI VA AHAMIYATI.**

Nizomiy nomidagi O‘zMPU
“Matematika” kafedrasida dotsenti
O‘rinboeva Lolaxon O‘ktamovna.
Fan va texnologiyalar universiteti,
“Aniq fanlar” kafedrasida professor v.b.
Nazarov Ilhomjon Usmanalievich

Annotatsiya. Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda kompyuter texnologiyalarining o‘rni va ahamiyati ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, jamiyatning raqamli transformatsiyasi sharoitida yosh avlodda tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish zarurati bilan bog‘liq tadqiqotning dolzarbligi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: *kompyuter texnologiyalari, mantiqiy fikrlash, dasturiy ta‘minot, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, axborot texnologiyalari, o‘qituvchi, o‘quvchi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.*

Аннотация. В статье рассматриваются роль и значение компьютерных технологий в развитии логического мышления учащихся начальной школы. Показана актуальность исследований, связанных с необходимостью развития критического мышления и навыков решения проблем у подрастающего поколения в условиях цифровой трансформации общества.

Ключевые слова: *компьютерные технологии, логическое мышление, программное обеспечение, современные педагогические технологии, информационные технологии, учитель, ученик, информационно-коммуникационные технологии.*

Abstract. The article examines the role and importance of computer technologies in developing the logical thinking skills of primary school students. It

also shows the relevance of research related to the need to develop critical thinking and problem-solving skills in the younger generation in the context of the digital transformation of society.

Keywords: *computer technologies, logical thinking, software, modern pedagogical technologies, information technologies, teacher, student, information and communication technologies.*

XX-asr o'rtalarida katta hajmdagi axborotni qayta ishlash va uzatish hamda murakkab tizimlarni boshqarish zarurati axborot nazariyasining jadal rivojlanishi uchun turtki bo'lib xizmat qildi.

Ta'limni jadallashtirish maqsadida boshlang'ich sinflarda o'qitishning ilgari qo'llanilgan klassik shakllari bilan bir qatorda o'quv fanlarining dasturiy ta'minoti tobora ko'proq qo'llanilmoqda, bular jumlasiga dasturiy-darsliklar, dasturiy-simulyatorlar, lug'atlar, ma'lumotnomalar, entsiklopediyalar, videodarslar, elektron ko'rgazmali qurollar kutubxonasi, shuningdek, tematik kompyuter o'yinlarini keltirish mumkin.

Zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda dars o'tish – bu printsiplial jihatdan yangi dars turi hisoblanib, unda o'qituvchi yangi materiallarni o'rganish metodikasini kompyuter texnologiyalaridan foydalanish metodikasi bilan uyg'unlashtiradi, an'anaviy pedagogik texnologiyalar bilan uzviylikini saqlaydi.

O'tkazilgan tadqiqotlar natijalari inson eshitgan ma'lumotlarining 25 foizini, ko'rgan ma'lumotlarining 33 foizini, ko'rgan va eshitgan ma'lumotlarining 50 foizini va o'quv jarayonida faol ishtirok etish orqali 75 foizini eslab qolishi aniqlanganligini ko'rsatadi.

Muayyan fanlarni o'qitishda AKT vositalaridan foydalanish texnologiyalari o'quv materiallarining ko'rgazmaliligi va ochiqligini ta'minlash uchun kompyuter imkoniyatlaridan foydalanishga asoslanadi. Ushbu vositalarni boshqarayotgan o'qituvchilar kompyuterning interaktiv imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda o'quvchilarning motivatsiyasi va faolligini oshirish uchun foydalanadilar.

Kompyuter grafikasi o'quvchilarga ekrandagi turli xil ob'ektlarni manipulyatsiya qilish, ularning tezligi, hajmi, rangi va boshqalarni o'zgartirish orqali o'quv materiallarini o'zi sezmaganda o'zlashtirish imkonini beradi.

Kompyuterdan o'quv jarayonining barcha bosqichlarida, ya'ni yangi materialni tushuntirishda, mustahkamlashda, takrorlashda, nazorat qilishda foydalanish mumkin. Shu bilan birga, kompyuter o'quvchi uchun o'qituvchi, ishchi vosita, o'rganish ob'ekti va hamkorlik qiluvchi jamoa kabi funktsiyalarni bajaradi.

Kompyuter o'quvchining kompyuter bilan faol muloqoti, ma'lumotlarning xilma-xilligi va rang-barangligi (*matn, tovush, video, rang*), ta'limiy muvaffaqiyatlarga yo'naltiruvchi (*tegishli yordamga tayangan holda, turli xil muammolarni tezda hal qilishga imkon beradi*), o'yinli fonlardan foydalanish orqali o'rganishga bo'lgan motivatsiyani kuchaytirishga imkon beradi.

Kompyuterning imkoniyatlari, unga moslashuvchan qo'shimcha texnologiyalar: dasturiy mahsulotlar, Internet, tarmoq va namoyish qiluvchi

uskunalar bilan birga foydalanilganda, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining moddiy asosini tashkil qiladi.

Hisoblash texnikasining jadal rivojlanishiga Norbert Viner va Klod Shennonning ilmiy tadqiqot ishlari asos bo'ldi. Ular ilmiy-texnikaviy inqilobning boshida turganligini ta'kidlash mumkin.

Axborot texnologiyalari – bu axborot resurslaridan foydalanish jarayonlarining murakkabligini soddalashtirish, shuningdek, ularning ishonchligi va samaradorligini oshirish maqsadida ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash, saqlash, tarqatish va namoyish qilishni ta'minlaydigan hamda texnologik zanjirga birlashtirilgan usullar, jarayonlar va dasturiy-texnik vositalar to'plami [1].

Axborot texnologiyalarining rivojlanish tarixiga nazar soladigan bo'lsak, kompyuterlar va kompyuter texnologiyalari hali juda yosh va o'zining boshlang'ich rivojlanish bosqichida turganligini ko'rishimiz mumkin. Biroq, kompyuter axborot texnologiyalari hozirgi vaqtda axborot bilan ishlashning eski texnologiyalarini o'zgartirmoqda yoki ularni siqib chiqarmoqda.

Shuning uchun jamiyat oldida axborot hamjamiyatini tuzish muammosi har doim o'z dolzarbligini saqlab turadi. Axborot jamiyati deganda axborot, ishlab chiqarish munosabatlari va ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishini belgilovchi eng muhim resursga aylanadigan jamiyatni tushunishimiz mumkin.

Yangi texnologiyaning paydo bo'lishi bilan boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari keng qo'llanila boshlandi, bu o'z navbatida bajariladigan ish sifati, ta'limiy imkoniyatlarni sezilarli darajada oshirdi va undan keng foydalanishga qiziqish uyg'otdi. O'qituvchi darsda yangi texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarga qurilmalar va ulardan foydalanish usullari bilan tanishtiradilar [1].

Mashg'ulotlarda AKTdan foydalanish ta'limga bo'lgan ijobiy motivatsiyani, qolaversa o'quvchilarning kognitiv faoliyatini kuchaytirishga imkon beradi.

AKTdan foydalanish o'quv mashg'ulotlarni:

- yuqori estetik va his-tuyg'ularga boy darajada (*tovush, animatsiya*);
- mashg'ulot ko'rgazmaliligini ta'minlash;
- katta hajmdagi didaktik o'quv materiallari bilan ta'minlash;
- mashg'ulotlarda bajariladigan ish hajmini 1,5-2 barobarga oshirish;
- ta'limning yuqori darajadagi differentsiatsiyasini ta'minlashga (*turli darajadagi vazifalardan foydalangan holda o'quvchiga individual yondashish*);
- ta'lim sifatini oshirishga imkon beradi.

AKTdan foydalanishdan maqsad:

- fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish;
- aqliy faoliyat usullarini shakllantirish.

Xulosa: zamonaviy kompyuter texnologiyalari boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun dinamik, qiziqarli va individual moslashuvchan vositalarni taklif qilgan holda, an'anaviy ta'lim usullaridan afzalligini ko'rsatmoqda. Ushbu texnologiyalarni maqsadli va uslubiy jihatdan asosli qo'llanilishi nafaqat o'quv motivatsiyasini, balki raqamlashtirish sharoitida barkamol shaxsni rivojlantirish uchun muhim bo'lgan murakkab kognitiv ko'nikmalarni muvaffaqiyatli egallash uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Adabiyotlar:

1. Дьяченко О.М., Веракса Н.Е. Чего на свете не бывает?. М: «Знание», 1994. – 160 с.
2. Костромина С. «100 волшебных игр для развития ребёнка». – Санкт-Петербург: «Прайм-Еврознак», 2009. – 115 с.
3. Назаров И.У. Совершенствование механизмов применения информационных технологий в профессиональной деятельности будущих учителей. Т.:, 2023.